

не справились». Автор обращает внимание, что «точные и редко используемые в разговорной речи слова, предложенные в качестве ключевых научных категорий руководителем современной научной школы философии хозяйства Ю.М. Осиповым выступают, в определенном смысле, устоявшимся научным методом преодоления вышеупомянутого "основного парадокса словообразования общественных наук". И это, важно отметить, требует умения обращения со словом не только как с основным инструментом развития науки, но и как с объектом литературного искусства». Такое сочетание, по мнению Я.И. Нисанова, останется «решающим фактором последующего развития общественной науки, когда подбор актуального и точного слова становится в полном смысле важным методом развития общественной науки».

В завершение работы секции, ведущие заседания д.э.н., профессор **М.В. Кулаков** (экономический факультет МГУ) и д.э.н., профессор **М.Л. Альпидовская** (Финансовый университет при Правительстве РФ) поблагодарили участников и отметили, что секция получилась интересной, разнообразной, при этом весьма гармоничной, прозвучали и фундаментальные постановки, и намечены ориентиры, по которым наша мысль должна направляться, прозвучало очень много нового».

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

К национальной идеологии: былое, настоящее, будущее*

Аннотация. Представлен обзор докладов на секции «К национальной идеологии: былое, настоящее, будущее» международной научной конференции «Россия в борьбе за Россию: государственность и социум, хозяйство и культура, глобальные конфликты и миротворчество», посвященной 35-летию лаборатории философии хо-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Недзвецкая Н.П. К национальной идеологии: былое, настоящее, будущее // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 261—272. DOI:

зяйства и прошедшей на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 6—8 декабря 2023 г. в смешанном формате.

Ключевые слова: идеология, Россия, философия хозяйства, русская история, культура, цивилизация.

Abstract. The article presents an overview of reports at the section «Towards the national ideology: past, present, future» of the international scientific conference «Russia in the struggle for Russia: statehood and society, economy and culture, global conflicts and peacemaking» held at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University in a mixed format on December 6—8, 2023.

Keywords: ideology, Russia, philosophy of economy, Russian history, culture, civilization.

УДК 304
ББК 65в

7 декабря 2023 г. в рамках программы международной научной конференции «Россия в борьбе за Россию: государственность и социум, хозяйство и культура, глобальные конфликты и миротворчество», посвященной 35-летию лаборатории философии хозяйства и прошедшей на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 6—8 декабря 2023 г., состоялось заседание секции «К национальной идеологии: былое, настоящее, будущее», проведенной в смешанном формате. Невозможно переоценить роль идеологии в современном российском обществе. Этому вопросу сейчас уделяется особое внимание в государственной политике России.

Открывая заседание секции докладом «Россия и мир: контуры стратегических перемен», д.э.н., профессор **А.В. Кузнецов** (Финансовый университет при правительстве РФ) отметил в своем выступлении, что современная геополитическая напряженность в мире обусловлена исчерпанием возможностей неолиберальной модели минимизировать издержки глобального развития. Действующая система международных расчетов разделила мировую экономику на потребляющий центр и производительную периферию, что приводит к неэквивалентному обмену виртуальных активов на реальные ценности. Для определения стратегии выхода из сложившейся ситу-

ации необходимо ответить на три вопроса: 1) где мы находимся сейчас?, 2) куда мы хотим прийти?, 3) как это сделать?

Мировая экономика находится на пороге дезинтеграции мировой торговой системы. Согласно мнению А.В. Кузнецова, существуют следующие три варианта движения для России в данной связи: а) дальнейшая интеграция в западную модель (глобализация); б) полный обрыв связей с внешним миром и развитие только за счет внутренних ресурсов (автаркия); в) создание «незападного» мира через объединение с другими странами, готовыми поддержать эту идею (трансрегионализация).

Противостояние между старыми и новыми лидерами мировой экономики объективно требует изменения мировой финансовой архитектуры с учетом интересов стран «незападного» мира. Основным институциональным механизмом трансрегиональной финансовой архитектуры могло бы стать создание автономной финансовой экосистемы, необходимой для обеспечения непрерывности воспроизводственных процессов и защиты от внешних шоков, заключил А.В. Кузнецов.

В докладе д.э.н., профессора **Д.Н. Платонова** (экономический факультет МГУ) «Европеизация России и проблема смены стратегии экономического развития страны» была поставлена фундаментальная проблема: с какими событиями связана социально-экономическая отсталость России по сравнению с Западной Европой.

Европеизация России началась еще при первых Романовых, но лишь Петр I придал этому процессу результативно-практический смысл. Северная война дала мощный импульс развитию мануфактурной промышленности, и был создан целый промышленный уклад. Но его необходимо было защитить введением целенаправленной протекционистской политики, что и осуществилось в 1724 г.

Это было очень эффективное мероприятие: русская внешняя торговля стала промышленной по своему характеру. Но преемники Петра I не оценили замысел великого реформатора и нарушили достигнутые условия сложившейся внешней торговли. В результате отечественная промышленность оказалась совершенно беззащитной перед европейской конкуренцией. Впоследствии, в ближайшие десятилетия, аграрная специализация Российской империи усилилась,

и страна превратилась в «заповедник» крепостничества, поскольку оно проникло и в мануфактурную промышленность. Более того, подчеркнул Д.Н. Платонов, Запад всегда результативно использует эти стратегические промахи империи, приспособливая ее под свои насущные потребности.

Выступление на тему «Что не так с нашей историей экономической мысли (из 25-летнего опыта наблюдений)» д.э.н., профессора **П.Н. Клюкина** (РАНХиГС при Президенте РФ) было посвящено ретроспективному анализу процессов, системно связанных с *воссозданием и развитием* в последние 30 лет представлений об истории отечественной экономической мысли XIX и XX вв. и ее лучших образцах. В докладе заострено внимание на том, что начавшийся в *перестроечное время* процесс реабилитации крупнейших русских экономистов (Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова, М.И. Туган-Барановского и ряда др.) шел, по большому счету, *однoboкo* и к настоящему моменту, по существу, выдохся и зашел в смысловой тупик. Согласно взглядам докладчика, дело здесь не только в затухании импульса масштабных перемен, инициированных событиями второй половины 1980-х гг., но и в уже сложившейся к данному моменту *институциональной системе* историко-экономических исследований. В силу разных причин институты и большинство лиц, занятых такими исследованиями, ориентируются не на *поиск исторической истины*, а на что-то другое. Речь идет о «социально-политической ангажированности» и об ориентации на получение *конъюнктурных выгод* (включая карьерные и публикационные). *Гарантированный и ожидаемый результат* стал важнее *неопределенности*, порождаемой научным анализом. Такое представление формирует определенный тип «исследователя». Вот почему ученые постоянно вращаются в кругу *одних и тех же* лиц, воспроизводят *по форме одни и те же* представления, только с обратным знаком: в позднесоветское время такое было в угоду марксизму-ленинизму, сегодня — в угоду упрощенному и безразличному мейнстриму. Исключения есть и были, но они только подтверждают правило. Как реакция также возникают *крайности*, своего рода смысловые аберрации — от наивно-доброе почвенничества (автаркическое — все в России) до агрессивно-бессовестного западничества (всё — за пределами России). И то, и другое, однако, мало чем способствует

подъему нашей историко-экономической науки, хотя наука сама по себе, разумеется, интернациональна. В результате мы имеем у себя не только *суженное воспроизводство* адекватных научных кадров (а нам скажут, что историков, тем более историков-экономистов никогда много не бывает!), но и главное — неуклонное снижение качества проводимых исследований (в терминологии докладчика — историко-экономическая *безвкусица* в подавляющем большинстве работ). Ожесточенная борьба *идей* сменилась вялотекущей — на измор — борьбой *феодално-уездных групп* за видимые и осязаемые ресурсы.

Между тем речь стоит вести об *имманентной* логике развития научной политико-экономической традиции в России и о воссоздании такой традиции. Дело скрупулезное, тяжелое, неблагодарное, но, как представляется, необходимое. Текущий статус дисциплины истории экономической мысли (и тесно связанной с ней политической экономии как науки) таков, что не позволяет пока говорить о реально *работающей научно-исследовательской программе*. Это в основном или уютные воспоминания о прошлом (СССР), или критика текущего состояния дел по принципу *отрицания*, которому, однако, постоянно недостает себя самого, т. е. сбивающей с ног, как свежий весенний ветер, *самостоятельности*.

Доклад д.соц.н, к.э.н., профессора **Л.И. Ростовцевой** (Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Тульский филиал) на тему «Взаимоотношения поколений в семье: конфликт или контакт?» был основан на результатах социологического исследования, проведенного в феврале-марте 2023 г. совместно с к.соц.н, доцентом В.П. Щербаковой «Социальная адаптация поколений к цифровой трансформации в России». После краткого экскурса в историю проблемы поколений был сделан вывод: — если на протяжении трех постсоветских десятилетий в отечественной литературе говорилось о «разрыве», «конflikте», «деструктивных отношениях» поколений, то в последнее время социологические опросы показывают сдвиг в лучшую сторону — к взаимопониманию, доверию, уважению. По итогам проведенного интернет-опроса следует, что из 412 студентов вузов и колледжей лишь 1% респондентов признался, что отношения с родителями плохие, и 6% — удовлетворительные; в подавляющем большинстве (у 93%) отношения

сохраняются на уровне «отличных» и «хороших». Причинами хороших отношений были названы «взаимопонимание», «любовь», «уважение», «доверие», а плохих — «разные взгляды на жизнь», «недопонимание и недоверие», «много критики». При этом хорошие отношения наблюдаются у молодежи также с бабушками и дедушками, о чем свидетельствуют как прямые, так и косвенные вопросы, причем, открытые — о частоте встреч, времяпрепровождении, темах разговоров, видах помощи; пожилые люди охарактеризованы как добрые, заботливые, мудрые (причем, единодушно — по 70% респондентов). В свою очередь, молодежь в глазах пожилых, которых опрошено 125 человек в возрасте 60+ лет, является прежде всего, умной (54%), целеустремленной (45%), прагматичной (39%). Почти каждый третий респондент назвал ее отзывчивой, но каждый пятый оценил как самонадеянную, каждый шестой — как эгоистичную. Цифровизация наложила как отрицательный, так и положительный отпечаток на взаимоотношения поколений: уход в виртуальный мир и порождение новой роли молодежи как советчика, консультанта по гаджетам для старших.

Сегодня нет разрыва, деструкции, конфликта между поколениями, а это значит, что есть уважение и терпимость, а значит и преемственность. Конечно, есть проблемы, молодежь нуждается в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, но у России есть будущее! — подвела итог Л.И. Ростовцева.

Д.э.н., доцент **М.Ю. Павлов** (экономический факультет МГУ) в своем докладе на тему «Перспективы целостного развития хозяйственного пространства России» обратил внимание на тот факт, что современная экономическая теория игнорирует такую ключевую характеристику хозяйства, как его пространственные измерения. Все значимые (в том числе хозяйственные) трансформации в истории обязательно сопровождались масштабными изменениями в организации пространства (пример — эпоха Великих географических открытий). Однако в современной России сформировалось крайне противоречивое хозяйственное пространство — как капиталистическое, так и посткапиталистическое.

Капиталистическое пространство представлено крупными городами-мегаполисами, которые ориентированы прежде всего на экономическую эффективность, но при этом сделали жизнь челове-

ка очень некомфортной, ослабили его. Мегалополисы создают условия для использования (или же утилизации) креативного потенциала человека, но сам потенциал намного лучше и эффективнее формируется в среде, ближе к природной. Можно представить пространственную структуру капитала в виде пирамиды и города-мегаполиса в виде пирамиды капитала, где центр города совпадает с вершиной пирамиды, сформированной капиталом, а деревня является ее основанием. Такая конфигурация возникает по причине того, что деньги лишь в теории могут являться всеобщим эквивалентом, а на практике люди стремятся повысить эквивалентность своих денег, тратя на это жизнь, креативный потенциал, человеческие отношения, здоровье и многое другое.

Но пирамидальная иерархия, в силу своих свойств, способна лишь утилизировать ресурсы, идеи, достижения. Она замкнута сама на себя и никому не подконтрольна — опять же в силу своих свойств. Поэтому единственная возможность обеспечить «вырыв к развитию» (термин Ю.М. Осипова) — вообще отказаться от иерархии капитала и перейти к максимально распределенным моделям. Когда России использовала принципы распределенности, она неизменно преуспевала. В современности этому лучше всего отвечают «родовые поместья», создающие наилучшие из возможных условий для формирования, совершенствования человека и совершенствования среды обитания, а также для превращения России в мировой научный центр, заключил М.Ю. Павлов.

В своем докладе «Россия в красках: от XX века к XXI» д.ф.н., профессор **Н.Н. Ростова** (философский факультет МГУ) отметила, что «борьбу за Россию» следует понимать, прежде всего, как борьбу смыслов. Наши смыслы традиционно концентрируются в образах, поскольку русской культуре вообще свойственно умозрение в красках. С этим связан наш сегодняшний интерес к искусству. Наша живопись — это письмена нашей души. Н.Н. Ростова рассказала о триптихе русского сознания, который задан картинами В.М. Нестерова «Душа народа», П.Д. Корина «Русь уходящая» и «Вечная Россия» И.С. Глазунова. «Художники понимают Россию в горизонте идеи святости, а человека — в горизонте идеи соборности». Н.Н. Ростова продемонстрировала, как современная живопись продолжает длить этот курс по преодолению нашей метафизической

беспочвенности. Отметив, что подобные попытки работать со смыслами в живописи нередко квалифицируются как китч, в завершение доклада она подвергла деконструкции концепт китча, который был придуман для того, чтобы расшатать любые основания и сокрушить категорию смысла.

К.э.н., старший преподаватель **А.А. Погребняк** (НИУ информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург) в своем выступлении на тему: «Два Спаса. “Московский дневник” В. Бенямина как репортаж об идеологическом строительстве» обратил внимание слушателей, что в своем анализе «надзорного капитализма» Шошана Зубофф напоминает, что в основе практик тотального надзора, осуществляемых современными корпорациями с целью контроля и программирования поведения потребителей, лежит идеология паноптизма; а в своем изобретении «паноптикона» Сэмюэль Бентам вдохновлялся образом Спаса Вседержителя, в русских церквях традиционно размещаемого под куполом. Докладчик поставил вопрос: «возможно ли мыслить спасение иначе, нежели как подчинение человеческого существования императиву непрерывного целенаправленного управления? Чтобы ответить на него, А.А. Погребняк предложил перечитать «Московский дневник», который Вальтер Бенямин вел во время своей командировки в столицу Советов зимой 1926 г. Этот текст можно рассматривать как документ о переломном моменте в идеологическом строительстве, симптомы которого — не столько мысли и концепции, сколько образы повседневной жизни. Блуждая по московским улицам, Бенямин фиксирует те моменты существования, которые пока еще не подчинены взгляду «неусыпного ока» и свидетельствуют о том освободительном потенциале, который был вызван к жизни революцией. Чтобы спасти этот потенциал, следовало бы помыслить иной образ Спаса — не бдительного, но рассеянного (по аналогии с тем, как в другом своем тексте Бенямин говорит о «рассеянном экзаменаторе»), подчеркнул докладчик.

С точки зрения к.э.н., научного сотрудника **Я.И. Нисанова** (Высшая школа современных социальных наук МГУ), дискуссия о содержании научной категории «народонаселение» была начата с образования Научно-исследовательского центра по проблемам

народонаселения на экономическом факультете МГУ. В ней приняли участие не только экономисты и специалисты по политэкономии, но и представители других наук — философы, историки, социологи и др. Обращение к материалам этой дискуссии показывает, что она активно развивалась в 1970—1980-е гг., но осталась незавершенной и... прерванной в конце 1980-х, как и другие направления развития российской общественной науки. Этому был посвящен доклад Я.И. Нисанова: «Дискуссионность категории “народонаселение”, последствия ее незавершенности и эпистемологический потенциал для научно-практических программ современного развития России», в котором были отмечены актуальность и острая востребованность возвращения к этому обсуждению в связи с происходящими в настоящее время историческими событиями по восстановлению суверенитета российской государственности. Большое значение при этом имеет участие в продолжении данной дискуссии представителей различных направлений развития общественных наук, что позволило бы преодолеть недостатки в современном осмыслении этой научной категории.

Продолжая заседание секции, к.и.н., доцент **Н.Ю. Николаев** (Волжский политехнический институт, г. Волжский) в докладе на тему «Отечественная антивоенная мысль во второй половине XIX в. и современность: интеллектуальные параллели и идейное влияние» отметил, что интеллектуальная история отечественного миротворчества насчитывает не одно столетие. Однако именно во второй половине XIX в. происходило формирование ключевых представлений о войне и мире, а идейное влияние этого периода присутствует и в современной российской общественно-политической мысли. На данном этапе происходил сложный процесс идеологического оформления отечественной антивоенной мысли, становления основных ее течений и направлений. Важнейшим достижением в развитии антивоенной мысли именно в этот период стало ее разделение на два направления — радикальное и умеренное, которые остаются актуальными и сегодня. Конечно, следует понимать, что одновременно происходил сложный процесс внутреннего разделения и идейной сепарации российского миротворчества. Однако все другие разновидности антивоенной мысли, в том числе классифицируемые по национальному, культурно-религиозному, идеологическому или

иным признакам, являются лишь различными вариациями этих двух разновидностей, — подчеркнул докладчик.

Представителей радикального направления можно отнести к ортодоксальному пацифизму с его абсолютным отрицанием войны в какой бы то ни было форме. Такой подход, как правило, доктринален, ригористичен и демонстративно апеллирует к нравственным ценностям личности. Его сторонники обращают внимание преимущественно на процесс достижения цели, которая нередко определяется с идеальных позиций, без учета общественных и политических реалий. Наиболее известным представителем данного течения отечественной антивоенной мысли во второй половине XIX в. являлся Л.Н. Толстой, который создал целую философскую систему — этику ненасилия. Сторонников постепенного устранения милитаризма из человеческого общежития через реформы, признававших необходимость оборонительных (в отдельных случаях и колониальных) войн и наличия необходимых вооруженных сил для защиты страны от внешней агрессии, в западной историографии традиционно именуют пацифистами (или интернационалистами). Приверженцы такого умеренного пацифизма (или пацифизма) в российской антивоенной мысли второй половины XIX в. составляли безусловное большинство. Выступая против социально-экономических и политических последствий милитаризма, пацифисты допускали существование справедливых войн. По их мнению, некоторые вооруженные конфликты носили прогрессивный характер, принося государствам определенные экономические выгоды и способствуя проведению полезных для государства и общества реформ, отметил в заключение Н.Ю. Николаев.

В своем докладе «Государственная идеология как светская религия общего дела: 1930-е гг. и наши дни» **Т.В. Воеводина** (президент ООО «Белый кот», г. Москва) подчеркнула, что подлинным базисом, на котором зиждется и экономика, и политика, является господствующая в народе система верований. Верования современного человека, которые подлинно ведут его по жизни, сегодня имеют вид идеологии, а не религии. Идеология — это светская религия. Для победы в идущей сейчас антиколониальной борьбе нашего народа за национальную независимость необходимо создать и внедрить в умы новую идеологию — квази-религию. Ее можно назвать идеей

общего дела. Идеологическая работа государства состоит из двух частей: 1) выработки «Писания» идеологической квази-религии и 2) организации системы ее трансляции в массы. «Писание» отвечает на вопросы: кто мы такие, наше историческое происхождение, кто наши друзья и враги, каковы цели нашего народа, какова роль каждого социального класса (рабочих, крестьян, предпринимателей, ученых и т. д.). Исторические предшественники идеологических текстов в русской культуре — «Записка о древней и новой России» Н. Карамзина и «Краткий курс истории ВКП(б)».

В докладе аспирантки **Д.И. Шаховой** (Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону) на тему «Культурная идентичность России: компромисс между Западом и Востоком» было отмечено, что в разные периоды своего исторического развития отношение к западному миру и склонность к сотрудничеству с ним менялись в зависимости от исторических событий и формирования отношения к ним. Соответственно, если в разные периоды могли поддерживаться и приживаться совершенно противоположные тенденции в экономическом развитии, то это говорит о том, что в обществе не существует четкой определенности, устойчивых поведенческих установок о том, к какому миру относится Россия — «западному» или «восточному», что и приводит к наличию противоречий. Понимание данных поведенческих установок крайне важно, так как они во многом определяют те «внутренние отношения» в обществе, о которых писал еще Т. Веблен, говоря о балансе внутренних и внешних отношений как необходимом условии для движения общества вперед. Без данного баланса есть риск возникновения такого феномена, как «разорванная страна», о котором писал А. Аузан, говоря о том, что Россия — это двухъядерная страна с характеристиками как западной, так и восточной цивилизации. Но основное негативное воздействие данной особенности отражается на низком уровне доверия в обществе — чуть больше 20% в 2022 г. в России доверяло большинству людей по сравнению, например, с Китаем, где этот показатель достигает 65%. И низкий уровень доверия лишь усугубляется характерной для России высокой дистанцией власти и некоторой радикальностью при смене реформ и политического курса. Данная непоследовательность и ее последствия ярко описаны в книге шведского экономиста Стефана Хэдланда, который в своей книге

о России «Russian path dependence» («Зависимость российского пути») так написал о необходимости последовательных и долгосрочных реформ (которые были одной из причин экономического чуда в Японии и в странах, названных «азиатскими тиграми»): «Истинное движение вперед требует достижения соглашения с прошлым, так как абсолютное отклонение приводит только к бесплодным циклам отрицания». Изучение наших культурных особенностей и есть возможность уйти от данных циклов отрицания и воплотить тот потенциал, который в нас исторически есть и будет.

В своем выступлении «Идеология государства как двигатель экономического развития страны на примере СССР» студентка **В.Ю. Скаткова** (факультет международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ) правомерно отметила, что идеология является одним из ключевых элементов стимулирования людей к производству, что помогает государству достигать необходимых показателей, и разобрала данный механизм работы с населением на примере СССР. С одной стороны, наблюдался тотальный контроль над личностью, страх и массовые репрессии (особенно в послевоенные годы), с другой стороны, в государстве была единая идеологическая повестка, общая глобальная цель, которая мотивировала людей трудиться. Таким образом, на современном этапе исторического развития нашей страны необходимо обратить внимание на опыт наших предшественников и внедрить лучшие особенности того механизма в современную жизнь, при этом не повторяя ошибок прошлого. Тогда государство сможет восстановить свою экономику до уровня, предшествующего СВО, и нарастить ее размеры в будущем, заметила В.Ю. Скаткова.

Так завершилось заседание секции «К национальной идеологии: былое, настоящее, будущее», на котором выступившие ученые продемонстрировали в своих докладах, что проблема идеологии в России неотъемлемо связана с вопросами культуры, образования, семейного воспитания и, конечно, философии хозяйства. У России должна быть своя идеология, отражающая национальные интересы страны и являющаяся серьезной альтернативой идеям «западничества» и «американизма», навязываемых современному российскому обществу.